

NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLAR VA ULARNING TA'LIM SOHASIDAGI O'RNI

Ro'ziyeva.R.R.

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Xorijiy filologiya fakulteti 1 - kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6628844>

Nodavlat notijorat tashkilotlari (keying o'rinlarda NNT) dastlab jamiyatni o'zini o'zi boshqarishi va uni mustaqil ijtimoiy birlik sifatida yashashini ta'minlash ehtiyojlari va manfaatlari asosida paydo bo'ldi. XX asrning o'rtalariga kelib esa nodavlat va notijorat tashkilotlar demokratik jamiyatning muhim va asosiy institutlaridan biriga aylandi.¹ Shunga ko'ra, nodavlat notijorat tashkilotlar mazmun va mohiyatini chuqur anglash, ularning demokratik fuqarolik jamiyatining muhim va asosiy institutlaridan biri ekanligi to'g'risidagi tushunchalarni o'rganishga ehtiyoj sezilmoqda. Shuningdek, demokratik jamiyat tushunchasi to'g'risidagi tasavvurlar nodavlat notijorat tashkilotlarni chuqur idrok etishga imkoniyatlar beradi. Ma'lumki, zamonaviy mamlakatlarda hukumat alohida olingan fuqarolarga nisbatan ular a'zo bo'lgan ijtimoiy guruhlar vositasida ta'sir ko'rsatadi. Ijtimoiy guruhlarni birlashishga, harakat qilishga undovchi kuch, bu ularning manfaatlaridir. Manfaatlar alohida ijtimoiy guruhlarning manfaatlarini sifatida shakllangan bo'lsa-da, bu guruhlarning a'zolari faqat mazkur bir guruhning emas, balki bir vaqtning o'zida boshqa ijtimoiy guruhlarning ham a'zosi bo'lishi mumkin. Buning sababi shuki, har bir ijtimoiy qatlamning o'zi bir necha kichik guruhlarga bo'linib, ular bir-biridan malakasi, qanday mashg'ulot bilan bandligi va boshqa ijtimoiy belgilari bilan farqlanadi. Har bir guruh a'zosi ish joyida birinchi, bo'sh vaqtida ikkinchi guruhning a'zosi bo'lishi mumkin. Fuqarolarning ma'lum ijtimoiy guruhga mansubligidan kelib

1. Nonprofit organization Encyclopedia Britanica

chiqib, nodavlat va notijorat tashkilotlarga uyushishi natijasida manfaatlar uyg'unlashuvi ro'y beradi. Qaysi shaxsning qanday ijtimoiy guruhga a'zoli, uning manfaatlaridan qay biri ustuvor va barqaror ahamiyatga ega ekanligidan kelib chiqib, u o'zi uchun muhimroq bo'lgan ijtimoiy guruhga a'zo bo'ladi. Ana shunday ahamiyatli guruhlar ta'siri ijtimoiy tuzulmalar irodasini ifodalaydi. Bunday guruhlar manfaatlarini hukumat doimo e'tiborga oladi. Institutlashgan ijtimoiy guruhlar shaklini olgan manfaatlar guruhlari turli mamlakatlarda ularning tarixiy tajriba va an'alaridan kelib chiqib, turlicha nomlanadi. Ma'lumki, zamonaviy mamlakatlarda hukumat alohida olingan fuqarolarga nisbatan ular a'zo bo'lgan ijtimoiy guruhlar vositasida ta'sir ko'rsatadi. Ijtimoiy guruhlarni birlashishga, harakat qilishga undovchi kuch, bu ularning manfaatlaridir. Manfaatlar alohida ijtimoiy guruhlarning manfaatlari sifatida shakllangan bo'lsa-da, bu guruhlarning a'zolari faqat mazkur bir guruhning emas, balki bir vaqtning o'zida boshqa ijtimoiy guruhlarning ham a'zosi bo'lishi mumkin. Buning sababi shuki, har bir ijtimoiy qatlamning o'zi bir necha kichik guruhlarga bo'linib, ular bir-biridan malakasi, qanday mashg'ulot bilan bandligi va boshqa ijtimoiy belgilari bilan farqlanadi. Har bir guruh a'zosi ish joyida birinchi, bo'sh vaqtda ikkinchi guruhning a'zosi bo'lishi mumkin.

Fuqarolarning ma'lum ijtimoiy guruhga mansubligidan kelib chiqib, nodavlat va notijorat tashkilotlarga uyushishi natijasida manfaatlar uyg'unlashuvi ro'y beradi. Qaysi shaxsning qanday ijtimoiy guruhga a'zoli, uning manfaatlaridan qay biri ustuvor va barqaror ahamiyatga ega ekanligidan kelib chiqib, u o'zi uchun muhimroq bo'lgan ijtimoiy guruhga a'zo bo'ladi. Ana shunday ahamiyatli guruhlar ta'siri ijtimoiy tuzulmalar irodasini ifodalaydi. Bunday guruhlar manfaatlarini hukumat doimo e'tiborga olishi lozim.

Institutlashgan ijtimoiy guruhlar shaklini olgan manfaatlar guruhlari turli mamlakatlarda ularning tarixiy tajriba va an'alaridan kelib chiqib, turlicha nomlanadi.

- Ma'lumki, manfaatlar - individlar va guruhlarining ijtimoiy xatti-harakatlarini belgilovchi sabablardir. O'z vaqtida Tomas Gobbs "hokimiyatga intilish inson xulqini harakatga keltiruvchi kuchlarning dushmanligi - shaxsiy manfaatlarining mantiqiy natijasidir" , deb ko'rsatgan edi.² Gegel esa: "inson o'z ozodligini hayotga tadbiq qilishi lozim, bu uning bosh manfaatini tashkil qiladi, uning faoliyati shundan tashkil topadi... Manfaat - men faqat harakatlanuvchi, mening harakatlanishimning sub'ektiv irodasidir, shuningdek, manfaatli bo'lish shunga tengki, men harakat qilayotganimda men ishtirok etishim lozim"- deb ko'rsatgan edi.³ Ammo NNTlar insonning shaxsiy manfaatiga asoslanmagan holda jamiyat manfaatiga ko'ra ish yuritiladi.

² Fromm E. Begstvo ot svobodo: P.S.Gurevicha- M.:Progress, 1989, 16-17

³ Gegel G.V.V. Filosofiya prava. – M.:Mo'sl, 1990, 418

Nodavlat notijorat tashkilotlar:

Jamiyatlar

Assatsatsiyalar

Qo'mita

Agentliklar

Jamg'armalar

Ommaviy axborot vositalari

Siyosiy partiyalar

Markazlar

Uyushmalar

Federatsiyalar

Harakatlarlar⁴

Nodavlat notijorat tashkilotlar samarali raqobat yo'llarini va siyosiy jarayonda ommaviy tarzda qatnashish usullarini shakllantiradi. Ular o'z manfaatlarini himoya qilgan holda davlatning u yoki bu sohadagi siyosati harakatlarini muvozanatda saqlab turish imkoniyatlariga ega bo'ladi. Shuningdek, nodavlat notijorat tashkilotlar har bir alohida fuqaro (shaxs)ga, siyosiy etakchiga ta'sir o'tkaza olish va unga siyosatda ishtirok etish imkoniyatini yaratadi. Nodavlat notijorat tashkilotlarning funksiyalari turli-tumandir. Lekin, ularning asosiy funksiyalaridan biri turli ijtimoiy guruhlar va qatlamlar manfaatlarini artikulyasiya (Kishilarning alohida bir-birlariga o'xshash manfaatlarini guruh yoki qatlam miqyosida birlashtiradi.) qilishdir. Manfaatlar guruhlari individlardagi turli yo'nalishdagi qarashlar va fikrlarni bir tizimga keltiradi, biron bir tashkilotning bir qolipga solingan manfaatlar tizimi asosida tashkilotning harakat dasturini shakllanishiga yordam beradi. Guruhlar

⁴ "International scientific journal" No.2(16), April 2022

a'zolarining ayrim olingan manfaatlari siyosiy jarayonlarga manfaatdor guruhlar vositasida aniq, bir tizimga solingan talablar tarzida tatbiq etiladi. Nodavlat notijorat tashkilotlar tomonidan ma'lum bir ijtimoiy guruhning turli manfaatlari bir tizimga solinib, ularni keng jamoatchilikning xohish-irodasi sifatida davlat va hukumat organlariga etkazilishi - siyosiy qarorlar qabul qilish uchun muhim ahamiyatga egadir. Qolaversa, bunda ko'plab manfaatlar guruhlari va ijtimoiy qatlamlar o'rtasida o'zaro kelishuv va muvofiqlashuv ro'y beradi.

“Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi”, “Sog'lom avlod uchun”, “Sen yolg'iz emassan”, “Shaxidlar xotirasi”, “Mahalla”, “Oltin meros”, “Iste'dod”, “Amir Temur”, “Hunarmand” va boshqa ko'plab jamg'arma, harakat, assotsatsiya, uyushmalarni misol keltirish mumkin.⁵

Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, nodavlat notijorat tashkilotlar ichida faqat siyosiy partiyalargina siyosiy faoliyat bilan bevosita shug'ullanishi mumkin. Siyosiy partiyalarning davlat bilan xalq ommasi o'rtasidagi munosabatlarida turli ijtimoiy qatlam va guruhlarning siyosiy manfaatlarini va irodalarini ifodalashi muhim ahamiyat kasb etadi. Nodavlat notijorat tashkilotlari fuqarolarning sog'lig'ini muhofaza qilish, jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish, fuqarolarning ma'naviy va boshqa nomoddiy ehtiyojlarini qondirish sohasida ijtimoiy, xayriya, madaniy-ma'rifiy, siyosiy, ilmiy va boshqaruv maqsadlariga erishish uchun tuzilishi mumkin. Fuqarolar va tashkilotlarning huquqlari, qonuniy manfaatlarini himoya qilish, nizo va nizolarni hal etish, yuridik yordam

⁵ Insopov.A.A, Atrof muhit muhofazasi, ekologik xavfsizlikni ta'minlashda davlat va nodavlat notijorat tashkilotlarning ijtimoiy sherikligi// Harbiy ta'lim va fanda innovatsiyalar.2021 – 2(11)

ko'rsatish, shuningdek, jamoat manfaatlariga erishishga qaratilgan boshqa maqsadlarda ham tuziladi. O'zbekiston Respublikasining NTT to'g'risidagi qonuning 2-moddasida ushbu atamaga shunday ta'rif beriladi: "Nodavlat notijorat tashkiloti — jismoniy va (yoki) yuridik shaxslar tomonidan ixtiyoriylik asosida tashkil etilgan, daromad (foyda) olishni o'z faoliyatining asosiy maqsadi qilib olmagan hamda olingan daromadlarni (foydani) o'z qatnashchilari (a'zolari) o'rtasida taqsimlamaydigan o'zini o'zi boshqarish tashkilotidir. Nodavlat notijorat tashkiloti jismoniy va yuridik shaxslarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini, boshqa demokratik qadriyatlarni himoya qilish, ijtimoiy, madaniy va ma'rifiy maqsadlarga erishish, ma'naviy va boshqa nomoddiy ehtiyojlarni qondirish, xayriya faoliyatini amalga oshirish uchun hamda boshqa ijtimoiy foydali maqsadlarda tuziladi."

Ta'lim haqida fikr yuritadigan bo'lsak, mamlakatimizda nodavlat ta'lim xizmatlari sohasidagi faoliyat maktabgacha (bog'chalar), umumiy-o'rta (maktab) va kadrlar malakisini oshirish va ularni qayta tayyorlash masalalarida faol ishtirok etadi. Nodavlat oliy ta'lim muassaslarining tashkil etilishi respublikamizda yangi ish o'rinlar yaratilishi, nodavlat va davlat ta'lim sektori o'rtasida sog'lom raqobat muhitini paydo bo'lishi, yoshlarimizni o'zlari xohlagan yo'nalishlar bo'yicha ta'lim olishi, ta'lim va sanoatni chambarchas bog'lanishi, ta'lim va kadrlar sifatini oshishi, davlat byudjetiga tushumlarning ko'payishi, byudjetdan qoplanadigan sarf- xarajatlarning kamayishi kabi ko'p masalalarga ijobiy yechim bo'la oladi. O'quvchilarni tayyorlash (o'quv markazlari) ta'lim turlari bo'yicha tez rivojlanib bormoqda va mazkur ta'lim turlari bo'yicha

nodavlat

ta'lim

maskanlari

soni

ortayapti.

Нодавлат нотижорат ташкилотларни олий таълим муассасалари билан ижтимоий шериклиги

Quyidagilar litsenziyaga ega bo'lgan nodavlat oliygohlar:

-Toshkent shahridagi Singapur Menejmentni rivojlantirish instituti

-Toshkent shahridagi Turin politexnika universiteti

-Toshkent shahridagi Inxa universiteti

-Toshkent shahridagi Yodju texnika instituti

-Toshkent shahridagi Amiti universiteti

-Toshkent shahridagi Vebster universitetining ta'lim dasturlarini amalga oshirish

markazi

-Akfa universiteti

-Qo'qon universiteti

-Farg'ona shahridagi Koreya xalqaro universiteti

-TEAM universiteti

-Toshkent shahridagi Britaniya menejment universiteti

-“Tashkent International University of Education” xalqaro universiteti

-Turkiyaning Iqtisodiyot va texnologiyalar universitetining Toshkent shahridagi

filiali

-“EUROPEAN MEDICAL” universiteti

-“STARS INTERNATIONAL” universiteti

-Ma’mun nomidagi jahon tillari instituti

-“AL-BUKHARI” universiteti

-“CAMBRIDGE INTERNATIONAL” universiteti

-“TMC” instituti⁶

Ta’kidlash lozim, nodavlat oliy ta’lim tashkilotlari hujjatlarni qabul qilish muddati va talabalarni o’qishga qabul qilish tartibini mustaqil belgilaydi. Shu bilan birgalikda, O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 22 iyunda imzolangan “2021/2022 o’quv yilida O’zbekiston Respublikasining oliy ta’lim muassasalariga o’qishga qabul qilishning davlat buyurtmasi parametrlari to’g’risida”gi PQ-5157-sonli qaroriga muvofiq mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan nodavlat oliy ta’lim tashkilotlaridan talabalar o’qishini davlat oliy ta’lim muassasalarining mos va turdosh bo’lmagan ta’lim yo’nalishlariga ko’chirish talabidan alohida iqtidor talab etiladigan ta’lim yo’nalishlari bo’yicha kasbiy (ijodiy) imtihonlar, boshqa ta’lim yo’nalishlari bo’yicha test sinovlari asosida o’tkaziladi. O’zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risida”gi Qonunining 31-moddasida: “davlat ta’lim standartlari va davlat ta’lim talablariga muvofiq ta’lim xizmatlarini ko’rsatuvchi nodavlat ta’lim tashkilotlari bitiruvchilarga davlat tomonidan tasdiqlangan namunadagi ta’lim to’g’risidagi hujjatlar berilishi; mustaqil ishlab chiqilgan va litsenziyada ko’rsatilgan o’quv dasturlari bo’yicha ta’lim xizmatlari ko’rsatadigan nodavlat ta’lim tashkilotlari bitiruvchilarga O’zbekiston Respublikasida tan olinadigan ta’lim to’g’risidagi hujjatlarni berilishi belgilangan.⁷

⁶ Oliygo.uz/y55. 2022 – 5-aprel

⁷ “Nodavlat va notijorat tashkilotlar to’g’risida” 763-l-son.14.04.1999

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M. Alinazarova, Q.Davronov. Fizika. O'quv qo'llanma– Toshkent. “Navro'z” nashriyoti: 2019. – 200 b.

Nurillayev B.N., Tillaboiev A.M., M.Yu.Atayeva., S.S.Jumanazararov. Fizika fanini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalar moduli bo'yicha o'quv uslubiy majmua // T.: 2017. – 95b.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Nonprofit organization Encyclopedia Britanica
2. Fromm E. Begstvo ot svobodo: P.S.Gurevicha- M.:Progress, 1989, 16-17
- 3.Gegel G.V.V. Filosofiya prava. – M.:Mo'sl, 1990, 418
4. “ International scientific journal” No.2(16), April 2022
- 5.Insopov.A.A, Atrof muhit muhofazasi, ekologik xavfsizlikni ta'minlashda davlat va nodavlat notijorat tashkilotlarning ijtimoiy sherikligi// Harbiy ta'lim va fanda innovatsiyalar.2021 – 2(11)
6. Oliygo.uz/y55. 2022 – 5-aprel
- 7.“Nodavlat va notijorat tashkilotlar to'g'risida” 763-I-son.14.04.1999